

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Presupuestos históricos y epistemológicos de la *Begriffsjurisprudenz*

Fuente de publicación: *Scritti in onore di Mario G. Losano Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*

Fecha: 2021

Lugar de edición: Torino

Páginas: 207-229

ISBN: 9788831978910

Resumen

La ciencia jurídica del XIX se concibe como histórica y orgánica, no racionalista ni axiomática, y se apoya en un trasfondo epistemológico marcado por el paso del criticismo kantiano al idealismo postkantiano. El derecho se entiende como expresión del *Volksgeist*, cuya racionalidad interna debe ser descubierta y sistematizada, no deducida lógicamente. El sistema jurídico no es una pirámide conceptual, sino una estructura orgánica y relacional, captada mediante intuición histórica (*Anschauung*), conocimiento profundo de las fuentes y construcción sistemática. Se revisa críticamente la identificación de Puchta y la pandectística con un positivismo lógico-deductivo, mostrando que la *Begriffsjurisprudenz* decimonónica operaba con principios guía históricos y rechazaba la deducción mecánica desde conceptos superiores. El texto propone así una reinterpretación matizada de esta tradición, integrando historia, sistema y ciencia jurídica.